

Çevreci Hareketin Siyasallaşması: Almanya, İngiltere, Fransa ve Türkiye Örnekleri

Mehmet Şirin ÇETİN

Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi/ SBYO

cetinmehmetsirin34@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8181-744X>

Makale Başvuru Tarihi : 14.08.2025

Makale Kabul Tarihi : 20.09.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17406013

Özet

**Anahtar
Kelimeler:**

Çevreci
Hareketler,
Çevreci
Hareketlerin
Siyasallaşması,
Yeşil Partiler.

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde doğa ile uyum içerisinde yaşayan insanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak için zamanla doğayı daha çok tahrip edebilmiştir. İnsanın doğal tahribatı sanayi devrimi ile en yüksek seviyeye çıkmıştır. Sanayi devrimine kadar doğal kaynakların sınırsız olduğu ve tükenmeyeceği düşüncesi hakimdi. Ancak sanayi devriminden sonra doğal kaynakların kıt olduğu ve tükenebileceği anlaşıldı. Doğanın tahrip olması sonucu çevreyi korumak isteyen hareketlerin ortaya çıkması başlamış ve zamanla siyasaşarak dünya çapında yayılmıştır. Çevreci hareketler mevcut siyasi partilerin kendilerini muhattap almamasından dolayı siyasallaşmak zorunda kalmıştır. 'Yeşil Parti' şeklinde siyasal arenaya çıkan çevreci hareketler Almanya başta olmak üzere Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de yaklaşık olarak 1970'li yıllarda faaliyetlerine başlamıştır. Çalışma, çevreci hareketlerin gelişimini Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye gibi seçilmiş ülke örnekleri üzerinden analiz etmektedir. Bu açıdan çalışmanın önemli olduğu ve alana katkı sunması beklenmektedir.

The Politicisation of Environmental Movements: Green Parties in Selected Countries

Abstract

Keywords:

Environmental
Movements,
The Politicisation of
Environmental
Movements,
Green Parties.

In the early periods of human history, humankind lived in harmony with nature but gradually began to destroy nature more and more in order to meet their needs. Human destruction of nature reached its peak with the Industrial Revolution. Until the Industrial Revolution, the prevailing belief was that natural resources were unlimited and would never run out. However, after the Industrial Revolution, it became clear that natural resources were scarce and could be depleted. The destruction of nature led to the emergence of movements seeking to protect the environment, which gradually became politicised and spread worldwide. Environmental movements were forced to become politicised because existing political parties did not take them seriously. Environmental movements entered the political arena as "Green Parties" and began their activities in the 1970s in European countries such as Germany, France, and the United Kingdom, as well as in Turkey. This study analyses the development of environmental movements using selected country examples such as Germany, France, the United Kingdom, and Turkey. In this respect, the study is significant and is expected to contribute to the field.

1. GİRİŞ

Sanayi Devrimi ile birlikte insanoglunun bireysel ve toplu tüketim talebi (Yılmaz ve Arı, 2023: 35) sürekli artmıştır ve bu da çevrenin aşırı derecede tahrip edilmesine neden olarak çevresel bozulmalara yol açmıştır. Bu bozulma ile canlı ve cansız tüm yaşam alanları tehdit altına girmiştir (Candan ve Arı, 2023: 944). Çevre üzerindeki baskı dünyayı geri dönülemez derecede büyük tehlikeler ile karşı karşıya getirebilmiştir. Uzun yıllar boyunca çevrenin tüketilmesi 1970'li yıllarda çevrenin ne derece kötü duruma getirildiğini gösteren çalışmalar ile ortaya konulmaya başlamıştır.

Çevre sorunlarının bilimsel çalışmalarla ortaya konması ve ekonomilerin çevreyi sınırsız bir meta olarak görüp sömürmesi 1970'lerde ortaya çıkan yeni toplumsal hareketler içerisinde çevreci hareketlerin de ortaya çıkmasına ve tüm insanlığın ortak sorunu sayılmasına zemin hazırlamıştır (Bozkır, 2018: 57). Yeşil ideoloji, faşizm, feminizm, sosyalizm ve liberalizm gibi ideolojilerin yeniden yorumlanması ile ortaya çıkmıştır (Sipahi ve Dinçer, 2019: 17). Çevreci hareketler ile toplumsal gruplar dünyanın birçok yerinde çevreye ilişkin uygulanan politikaların değiştirilmesi talebinde bulunarak çevreci hareketin amacını ortaya koymuştur. Ancak çevreye ilişkin taleplerin siyaset arenasında yeterince cevap bulmaması çevreci hareketi siyasallaşmaya zorlamıştır. Bu zorlanma sonucunda ortaya çıkan çevreci hareketler günümüzde etkinliklerini artırarak siyasal ve sosyal hayatlarına devam etmektedir.

Çalışmada yeşil partilerin oluşum süreçleri, amaçları ve İngiltere, Almanya, Fransa ve Türkiye'de yeşil partilerin durumu incelenecektir. Bu amaçla çalışmada önce yeşil partilerin oluşumuna temel oluşturan çevreci hareketlerin ortaya çıkışı ele alınmıştır. Daha sonra çevreci hareketlerin siyasallaşarak yeşil partilere dönüşümü incelenmiştir. Çalışmada son olarak Dünya'da seçili ülkeler ve Türkiye'de yeşil partilerin durumu incelenmiştir. Çalışmanın çevreci hareketlerin ortaya çıkması ve yeterince karşılık bulmamasından dolayı siyasal arenaya taşınması sürecini ele alması bakımından önemli olduğu ve bu özelliği ile alana katkı sunacağı düşünülmektedir.

2. ÇEVRECI HAREKETLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

Modern anlamda çevreci hareket 1960'lardan itibaren toplumsal bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Ancak çevreci düşüncenin kökeni sanayileşme sonucunda meydana gelen değişim ve gelişimlere kadar götürülebilmektedir. Çevreci yaklaşımlar sanayileşme sürecinin sosyal yaşam ve doğada oluşturduğu tahribata bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sanayileşmenin yıktığı insan-doğa birlikteliğinin yeniden kurulmasını talep eden romantik çevre koruma düşüncesi 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sanayileşmenin hızlanması ile birlikte romantik çevre koruma düşüncesi yerini kaynak ve enerji kıtlığı konularını ele alan somut ve bilimsel çevre koruma düşüncesine bırakmıştır (Kılıç ve Tok, 2013: 233). Çevrecilik, sorunların üretim ve tüketim kalıplarında değişiklikler yapılmadan ve mevcut geçerli değerlere dokunmadan sorunların çözülebileceğini savunmaktadır (Dobson, 1990: 3).

İsmail Ceritli'ye göre, çevreci hareketlerin ortaya çıkış sürecinin üç aşamalı olarak ele alınması mümkündür. Birinci aşama Ernst Heackle'nin 1876 yılında ekoloji bilimini kurmasıyla birlikte bilimsel çevrecilik hareketi oluşmaya başlamıştır. Ekoloji bilimi ile birlikte doğal denge ve doğal varlıkların korunması fikri önemli bir gündem konusu haline gelmiştir. İkinci aşama ise, 68 olaylarıyla birlikte çevreci hareketin toplumsal bir hareket olarak ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Son aşamada ise 1979'larda başlayan siyasallaşma çevreci hareketi bulunmaktadır. Çevreci hareketlerin ortaya çıkmasında etkili olan temel dinamikler ise, aşırı nüfus artışı, canlı türlerinin ortadan kalkması, hava ve su kirliliği, doğal kaynakların dengesiz kullanımı, toprağın ve ormanların bozulması, bitki ve hayvan türlerinin ortadan kalkması gibi çevre sorunlarıdır (Ceritli, 2001: 2014).

Çevre hareketleri tek ve homojen bir yapıda değildir. Çevre hareketi içinde yer alan gruplar birbirinden farklı değerlere, taleplere, örgütlenme biçimlerine ve eylem stratejilerine sahiptirler. Çevre hareketleri; yaşadıkları yerde baraj yapımına, maden işletmeciliğine, kirlenici tesis kurulmasına karşı mücadele veren gruplardan, nükleer enerjiye ve GDO'lu ürünlere karşı çıkan, iklim değişikliğine karşı etkin önlemler alınmasını ya da doğal alanların korunmasını talep eden gruplara kadar geniş bir yelpazede toplumsal örgütlenme alanını kapsamaktadır (Bozkurt ve Bayansar, 2016: 285).

Çevre hareketleri ile toplumsal ve siyasal değerler, politikalar, kararlar ve uygulamalar hedef alınır. Değer sistemlerini değiştirmek gibi karar ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak veya engellemek amacıyla olabilir. Çevreci hareketler toplumda algı oluşturmaya çalışırken siyasal ve ekonomik gücü elinde tutan grupları hedef alırlar, devletin de tutumunu ve ekonomik sistemin işleyişini değiştirmeye çalışırlar (Bozkurt ve Bayansar, 2016: 286). Çevreci hareketler taleplerini iletmek veya tepkilerini ortaya koymak için çeşitli

yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında yürüyüşler, gösteriler, oturma eylemleri, imza kampanyaları, boykotlar yer almaktadır. Çevreci hareketler ayrıca medyayı harekete geçirme, tüketicilerin çevre dostu ürünleri kullanmasını teşvik etme, lobicilik, sivil itaatsizlik ve ekotaj gibi yöntemlere de başvurumaktadırlar (Balkaya, 2014:47).

3. ÇEVRECİ HAREKETLERİN SİYASALLAŞMASI

İklim değişikliği, küresel ısınma ve ekolojik kriz gibi çevresel tahribatlar sonucu ortaya çıkmaktadır (Konak, 2024: 748). Çevreci hareketlerin siyasallaşması ise yeşil hareketin bir düşünce hareketi olarak ortaya çıkması, düşünce hareketinin toplumsal harekete dönüşmesi ve sonrasında da yeşil partiler aracılığıyla da siyasallaşmıştır. Çevreci hareketler 1970'lerde yerel düzeyde ve siyasal olarak bağımsız gelişen 'yeni toplumsal hareketler' içinde kendine yer bulmuştur. Bu örgütlenmelere başlangıçta yerel park alanlarının korunması, nükleer santral inşaatlarının protestosu, gibi konularla ilgilenmişlerdir. Bu hareketlerin başarılı olması sonucunda çevreci hareketlerin ulusal düzeyde etkilerinin artırılabilmesi için tek bir şemsiye altında toplanmalarının önü açılmıştır. Çevreci hareketler toplumsal düzeyde bir örgütlenme olarak kalmamış içinde geliştikleri koşulların baskısı sonucunda partileşme sürecine girmişlerdir (Göktolga, 2015:140).

Çevreci hareketin siyasallaşmasına yol açan zorunluluklardan en önemlisi mevcut kurumsal partilerin çevreci taleplere yanıt vermemesi olmuştur (Özer ve Bayansar, 2018: 76). Ne sağ ne de sol partiler çevre sorunları ile mücadele konusu ile ilgilenmemişlerdir. Mevcut siyasal partiler kriz döneminin yaşanmasından dolayı öncelikli olarak ekonomik krizden kurtulmayı hedef olarak gözetmişlerdir. Ayrıca mevcut siyasal partilerin çevre sorunlarına ilgi duymamasının bir diğer nedeni de çevreci hareketin taleplerinin hükümetlerin ulaşım, tarım, enerji ve su gibi politikalarını olumsuz yönde etkileyecek talepler olmasıdır (Göktolga, 2013: 132). Bir başka anlatımla siyasal liderlerin ve partilerin dar kalıpları içinde kalması, devlet kuruluşlarının çevre sorunlarına gerektiği gibi yaklaşmaması, sorunların yanlış bir şekilde ele alınması herhangi bir çözümün geliştirilemeyeceğini gözler önüne sermiştir. Bu çıkmazlar içinde çevreci hareketler sorunlara çözüm bulmak için yeşil partilere dönüşmüş (Özer 2001: 67) ve siyasallaşma sürecine girmişlerdir. Bu görüşün tam tersi olarak aslında sosyalizmin çöküşünden sonra komünst-sosyalist yapıların çevreci söylemlere sarıldığını ve bu ideolojilerin bu şekilde yeniden inşa süreçlerini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ileri süren görüşler de mevcuttur (Özdemir, 2024: 366).

4. YEŞİL PARTİLER

Dünyada ilk yeşil parti 1972'de Yeni Zelanda'da kurulmuştur. Kuruluşunda 'Değerler Partisi' ismi ile kurulan bu parti daha sonra isim değiştirerek 'Yeşil Parti' ismini almıştır (Şahin 2011:18). 1970'li yıllardan itibaren birçok ülkede yeşil partiler kurulmaya başlamıştır. Yeşil partilerin ortak özellikleri; güçlü ekolojik ve anti-nükleer düşünceye dayanma, Üçüncü Dünyayla bütünleşmeyi öngörme, çok taraflı silahsızlanma talepleri, sol kanat, eşitlikçi temayül ve katılımcı parti örgütlenmesi olarak belirtilebilir (Göktolga, 2015: 142).

Dünyada 100'den fazla ülkede yeşil partiler kurulmuş ve Küresel Yeşiller adı altında bir araya gelerek çalışma yürütmektedir. Örgüt Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da olmak üzere dört konfederasyon şeklinde örgütlenmiştir. Küresel Yeşiller 21. yüzyılı yeşil bir yüzyıl yapmayı hedeflemektedirler. Baskın ekonomik modeli değiştirmeyi, iklim değişikliği ile başa çıkmayı, açlık krizini sonlandırmayı, katılımcı demokrasiyi desteklemeyi, barışı sağlamayı ve biyoçeşitliliği korumayı amaçlamaktadır (Globalgreens , 2025).

4.1. Almanya Yeşiller Partisi

Almanya Yeşiller Partisi 1980'de kurulmuş olmasına rağmen partinin şekillenmesi 1977-1980 arası dönemde olmuştur. 1977-1980 arasındaki yıllarda nükleer karşıtları, radikal solcular, apolitik yerel direnişçiler gibi küçük gruplar yerel seçimlerde Yeşil ve Alternatif listeler çatısı altında birleşerek seçimlere girmişlerdir. Yerel seçimler için gerçekleştirilen ittifakın başarılı olması partileşme yolunu açmıştır. Nihayetinde ulusal düzeyde örgütlenmesini tamamlayan Almanya Yeşil Partisi 1980 yılında resmen siyasal bir parti haline gelmiştir. Parti nükleer karşıtı hareket, kadın ve barış hareketleri, sol partiler gibi birçok farklı görüşün bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Almanya Yeşiller Partisi'nin kuruluşunda çok renkli bir yapıya sahip olması hızlı bir şekilde başarı elde etmesini sağlamıştır (Göktolga, 2015:141).

Almanya Yeşiller Partisi'nin ideolojisi dört ilke etrafında şekillenmiştir. Taban demokrasisine dayanan sosyal, barışçı ve ekolojik bir siyaset izlemek partinin ilkelerini oluşturmaktadır. Yaşamın ekolojik temelde yeniden düzenlenmesi partinin en önemli ilkesini oluşturmaktadır. İkinci ilke olan taban demokrasisine dayanma ise karar alma sürecinde merkezi olmayan, herkese açık, doğrudan bir süreci belirtmektedir. Bu ilke için kısaca

adem-i merkeziyetçiliğin ve doğrudan demokrasinin benimsendiğini söylemek mümkündür. Barışçı ilkenin gereği ise askeri blokların tamamına bir karşı duruşun sergilenmesini ve barış hareketlerine katılımın desteklenmesini içermektedir. Sosyal ilke ile alternatif ekonomi projelerinin uygulanması ve ekonomik bunalımların aşılması için ulaşım, eğitim, enerji, konut gibi alanlarda doğa ile uyumlu politikaların benimsenmesi öngörülmektedir (Özer 2001: 187,188).

Almanya Yeşiller Partisi 2000’li yılların başlarında daha da öne çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde hükümette koalisyon ortağı olarak yer almayı başarmış ve Dış İşleri Bakanlığı gibi önemli bir bakanlık ile birkaç bakanlığı almıştır. Parti en büyük seçim başarısını ise 2009 seçimlerinde elde etmiş ilk defa % 10’un üzerinde oy alarak 622 sandalyeli mecliste 68 sandalye kazanmıştır. 2013 seçimlerinde ise % 8.4 oy alarak 630 sandalyeli mecliste 63 sandalye elde ederken 2017 seçimlerinde %8.9 oy alarak 709 sandalyeli meclise 67 temsilci gönderebilmiştir (Deutsche Welle, 2025). 2021 yılında yapılan seçimlerde ise Almanya’da Yeşiller Parti’si oyların % 14.8’ini alarak oyunu en çok artıran parti olmuştur (BBC News Türkçe, 2025).

4.2. Fransız Yeşiller Partisi

Fransa’da Yeşiller Partisi olarak “Yeşiller – Ekolojist Parti” (Lest Verts – Parti Ecologiste) 1984 yılında kurulmuştur. Parti 1984 yılında kurulmuş olsa da Fransa’da çevreciler daha önceki tarihlerde siyasi faaliyetlere başlamışlardır ve bu faaliyetler partinin kuruluşuna giden süreci oluşturmuştur. 1974 yılında ekolojistler ilk defa bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmışlardır. 1977 yılında Paris’te belediye seçimlerinde aday göstermişler ve oyların % 10’unu almışlardır. Bu seçimde % 10 oy almaları ekolojistleri cesaretlendirmiştir. 1979 yılında oluşturulan “Ekoloji Hareketi” ve “Eko-Politik Hareket” 1981 yılında bir araya gelerek “Yeşiller-Ekolojist Konfederasyon” grubunu oluşturmuştur. Oluşturulan bu grup siyasi sistem içinde daha aktif rol oynamak amacıyla 1984 yılında ismini “Yeşiller – Ekolojist Parti” olarak değiştirmiştir (Aykaç ve Öz 1988:45).

Özerklik, dayanışma ve ekoloji partinin temel ilkelerini oluşturmuştur. Bununla birlikte özgürlük, savunma sistemlerindeki değişiklikler, katılımcı demokrasi, göçmenlerle ilgili alternatif politikalar, üçüncü dünya ülkeleri ile dayanışma, alternatif enerji ve teknoloji gibi konular da parti programının geliştirilmesinde etken olmuştur (Üste 2015: 46).

Fransa Yeşiller Partisi otuz yılı aşkın bir süredir siyaset hayatında yer almaktadır. Yeşiller 1997 yılından itibaren Parlamento’da yer almış olmakla birlikte 2012 seçimleri sonrasında koalisyon ortağı olmayı da başarmıştır (Göktolga 2015:141). 2017 seçimlerinde ise büyük bir oy kaybına uğrayarak sadece bir koltuk elde edebilmiştir. 2024 yılında Yeni Halk Cephesi bloğunda seçime giren Yeşiller Partisi bu cephenin aldığı % 28,1’lik oy oranına önemli bir katkı sunmuştur (Euro News, 2025).

4.3. İngiltere Yeşil Partisi

İngiltere Yeşil partisi 1973 yılında “People Party” (Halk Partisi) olarak kurulmuş, 1975 isim değişikliğine giderek “Ecology Party” ismini almıştır. Parti 1985 yılında bir isim değişikliğine daha giderek bugünkü ismi olan “Green Party” (Yeşil Parti) ismini almıştır. İngiltere yeşil partisi Avrupa’nın ilk yeşil partisi olmuştur (Göktolga, 2015: 141).

Parti kuruluş programında ekolojik süreçlerde minimum bozulma, madde ve enerjinin maksimum korunması, durağan bir nüfus gibi ilkelerle yerleşik partilerden ideolojik olarak farkını ortaya koymaya çalışmıştır (Çoban 2002: 4). Yeşil Parti nükleer enerji ve silahlanma karşıtlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi, tarımda organik yöntemlerin tercih edilmesini de programına yerleştirmiştir. Yeşil parti ayrıca işsizlik sorunu, siyasi otoritenin ve kurumların ölçeğinin küçültülmesi ve seçim sisteminde değişiklik yapılması gibi farklı konular üzerinde de çalışmıştır. İngiltere Yeşil Partisi’nin ilkeleri görüldüğü gibi diğer yeşil partilerin ilkeleri ile benzerlik göstermektedir. Ancak İngiltere Yeşil Partisi’nin sadece çevreyi koruma amaçlı olmaması aynı zamanda çevresel bozulmaya dikkat çekmesi ile Almanya ve Fransa Yeşil Partilerinden farklılık göstermektedir. (Üste 2015: 47).

İngiliz Yeşillerinin ideologlarından Jonathon Porritt yeşil hareketin partileşme gereğini “Yeşil Politika” isimli eserinde açıklamıştır. Porritt iktidarda bulunan kişilerin gezegeni sömürdüğünü ve bu sömürüden vazgeçme isteklerinin olmamasından dolayı iktidarın bu kişilerin elinden alınması gerektiğini ve bunun da oturup bekleyerek gerçekleşmeyeceğini belirtmiştir (Porritt 1989: 23).

4.4. Türkiye’de Yeşil Partiler

Türkiye’de çevre hareketlerinin başlangıcı 1970’li yılların ikinci yarısında başlamıştır. 1975 yılında Murgul’da Etibank’a bakır işletmesine bitki örtüsüne zarar verdiği gerekçesiyle dava açılması, yine aynı yıl Samsun’da bakır işleme tesislerinin tarım ürünlerine zarar vermesi üzerine çiftçilerin yürüyüş gerçekleştirilmesi, 1977 Akkuyu’da nükleer santral yapılacağı söylentilerine karşı balıkçıların deniz araçlarıyla protesto düzenlemeleri örnek gösterilebilir. Ancak bu hareketler tekil sorunlara yönelik gelişmiştir. Türkiye’de modern anlamda çevre hareketleri 1980 sonrasında başlamıştır. (Duru, 2002: 181).

Türkiye’de çevre hareketinin 1980’den sonra yükselmesinde serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinin çevresel değerlere verdiği tahribatın önemli bir payı vardır. Bu dönemde sanayi sektörü güçlenmeye başlamış, özel sektör tamamen denetimsiz bırakılmış ve denetimsiz kalan özel sektörün çevreyi baskı altına alması çevre hareketinin güçlenmesine yol açmıştır. 1980’lerin ikinci yarısında çevre hareketi çevrenin korunması için kamuoyu oluşturmak, halkı bilinçlendirmek, devletten kaynaklanan uygulamalara karşı tepki göstermek gibi eylemlere girişmiştir (Kaya, 2011:8).

Çevre hareketinin sesini yükseltmeye başladığı bu dönemde siyasallaşma yoluna da gitmiştir. Yeşiller Partisi 6 Haziran 1988’de kurulmuş ve Parti Tüzüğü’nün 1. Maddesinde kendisini “*Yeşiller Partisi, insanlar arasındaki ilişkinin insan doğa ilişkisinden bağımsız düşünülemez olduğundan hareketle, demokratik bir toplumu amaçlayan siyasal bir kuruluş*” olarak tanımlamıştır (Şimşek 1993: 9). Partinin amacı ise “demokratik bir topluma ulaşmak ve bu çevrede yurttaşların toplu yaşamın değişik alanlarında inisiyatiflerin oluşmasını sağlamak, dünya barışına katkı, her ne sebeple olursa olsun doğal dengenin bozulmasını engellemek” olarak belirtilmiştir (Üste, 2015:49).

Türk siyasi hayatının ilk yeşil partisi kuruluşundan altı yıl sonra 1994 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’da öngörülen genel teşkilatlanma ve faaliyet barajını aşamadıkları gerekçesi ile kapatılmıştır. Bu süreç içerisinde Yeşiller Partisi sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde faaliyet gösteren radikal bir fikir kulübü olmanın ötesine geçememiştir (Dural, 2008: 211).

Yeşiller Partisi’nin kapatılmasından on dört yıl sonra 2008 yılında tekrar aynı isimle kurulmuştur. Tekrardan kurulan Yeşiller Partisi amaçlarını “alternatif yeşil yaşam politikalarıyla tikanan politika ve demokrasinin önünü açmak” olarak vurgulamışlardır. Partinin temel ilkeleri ise doğaya uyum, sürdürülebilirlik, küresel mücadele, erkek egemenliğinin reddi, şiddetin reddi, doğrudan demokrasi, yerellik, adil paylaşım, özgür yaşam ve çeşitliliğin korunması olarak sıralanmıştır (Üste, 2015: 50).

5. SONUÇ

Çevrenin sınırsız bir kaynak olarak algılanması, uzun yıllar boyunca onun sömürülmesine yol açmıştır. Çevre sorunlarının etkileri ağır bir şekilde hissedilmeye başlandığı için, bu yaklaşımın hatalı olduğu ancak 1970’li yıllarda fark edilmiştir. İnsan faaliyetlerinin doğayı tehdit etmesi sonucunda çevreci hareketler gelişmeye başlamıştır. Dünya’nın birçok yerinde ortaya çıkan çevreci hareketler lokal bazda taleplerini dile getirmeye çalışmıştır. Ekonomik ve siyasi hayatı yönlendirmeye çalışan çevreci hareketlerin taleplerinin cevap bulmaması ve mevcut siyasi partilerin çevre sorunlarına yönelik politikalar geliştirmemesi çevreci hareketin siyasallaşmasına yol açmıştır.

Çevreci hareketin siyasallaşması sonucunda kurulan yeşil partiler günümüzde Dünya’nın 100’den fazla ülkesinde faaliyet göstermektedirler. Yeşil partiler, ekonomik sistemin değiştirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması, nükleer karşıtlığı, silahsızlanma ve barış, açlığın kaldırılması ve katılımcı demokrasinin uygulanması söylemleri ile siyaset sahnesinde yer almıştır. Yeşil partiler geleneksel siyasi partilerden farklı amaçlar ve örgütlenme yolu izlemiştir. Yeşil partiler insan merkezliğe karşı insan merkezliği baz alarak faaliyette bulunmaktadır. Bu sebeple yeşil partiler kendilerini ne sağ ne de sol ideoloji içinde konumlandırmışlardır. Ancak amaçlarına ve söylemlerine baktığımızda sol ideolojiye daha yakın olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim bu özelliklerinden dolayı yeşil partiler halk arasında sol ideolojiye yakın olarak görülebilmektedir.

Almanya, İngiltere, Fransa ve Türkiye gibi birçok ülkede yeşil partiler yer almasına rağmen siyasi olarak başarı elde etme durumları çok sınırlı olmuştur. Sadece Almanya Yeşil Partisi elde ettiği başarılar ile Dünya çapında kendinden söz ettirebilmiştir. Siyaset arenasında başarı elde eden bir diğer parti ise İzlanda Yeşil Partisi olmuştur. İzlanda Yeşil Partisi uzun yıllar koalisyon hükümetleri içerisinde bakan bulundurmuş ve son seçimlerde oluşturulan koalisyonda başbakanlık koltuğunu elde etmiştir. Dünyaya paralel olarak gelişen çevreci

hassasiyetler sonucu Türkiye’de de yeşil parti kurulmuştur. Ancak siyaset alanında henüz beklenen başarıları elde ettiklerini savunmak mümkün görünmemektedir.

Günümüzde çevrenin aşırı tahrip edilmesi sonucu ortaya çıktığına inanılan aşırı doğa olayları tekrar dikkatleri yeşil hareketin üzerine çekmiştir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yeşil hareketin siyasi arenada etkili olması beklenebilmektedir. Ancak çalışmanın önceki bölümlerinde belirtildiği gibi yeşil hareketin başarısı diğer siyasi hareketler ile yarışabilme kabiliyetine de bağlıdır.

KAYNAKÇA

- Aykaç, B. E. Ö. (1988). Fransa’da ekoloji ve siyaset: Ekolojik partinin doğuşu ve gelişmesi. *Amme İdaresi Dergisi*, 21(4), 115–126.
- Balkaya, F. (2013). Yeni toplumsal hareket çeşidi olarak çevreci hareketler. *Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi*, 4(5), 41–50.
- Bozkurt, Y., & Bayansar, R. (2016). Yeni toplumsal hareketler çerçevesinde çevreci hareket ve Gezi Parkı olayları. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 14(2), 276–293.
- Bozkır, Ö. (2018). Çevreci anlayışın siyasallaşması: Yeşil siyaset ve Türkiye. *Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 2(1), 56–69.
- BBC News Türkçe. (2025, erişim tarihi 19 Ağustos). Almanya seçimleri: Yeşiller Partisi tarihinin en iyi seçim sonucunu genç seçmenler sayesinde aldı. BBC News Türkçe. (Erişim: <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58705943>)
- Candan, H., & Oğuzhan, A. R. I. (2023). Yeşil siyaset: Yeşil partilerin Avrupa siyasetinde gelişimi ve Türkiye’ye yansması. *Uluslararası Akademik Birikim Dergisi*, 6(5).
- Ceritli, İ. (2001). Çevreci hareketin siyasallaşma süreci. *Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 25(2), 213–226.
- Çoban, A. (2002). Çevreciliğin ideolojik unsurlarının eklemlenmesi. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 57(3), 3–30.
- Deutsche Welle. (2025, erişim tarihi 19 Ağustos). Almanya’nın siyasi partileri. Deutsche Welle. (Erişim: <https://www.dw.com/tr/almanyan%C4%B1n-siyasi-partileri/a-39185734>)
- Dural, A. B. (2008). Türkiye’de çevreci harekete sağlanan destek ve yeşil siyaset. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(2), 190–216.
- Duru, B. (2002). Türkiye’de çevrenin siyasallaşması: Yeşiller Partisi deneyimi. *Mülkiye Dergisi*, 26(236), 179–199.
- Dobson, A. (1990). *Green Political Thought* (4. bs). Routledge.
- Euro News. (2025, erişim tarihi 19 Ağustos). Fransa genel seçimlerinin kazananları ve kaybedenleri. Euronews Türkiye. (Erişim: <https://tr.euronews.com/my-europe/2024/07/01/fransa-genel-secimlerinin-kazananlari-ve-kaybedenleri>)
- Göktolga, O. (2015). Postmodern siyasetin bir yansıması: İsviçre Yeşil Liberal Partisi. *Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 8(16), 127–151.
- Göktolga, O. (2013). Yeni siyaset ve ekolojik hareketler. *Birey ve Toplum Dergisi*, 3(5), 127–136.
- Global Greens. (2025, erişim tarihi 19 Ağustos). Global Greens. (Erişim: <https://globalgreens.org/>)
- Kaya, R. (2011). Bir ekoloji hareketi olarak Yeşiller ve Türkiye’de Yeşiller Partisi [Beyaz kitap ya da örgütsel yayın]. Yeşiller Partisi.
- Kılıç, S., & Tok, N. (2013). Çevrecilikte yeni bir kimlik: Ekolojizm. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 8(2), 223–250.
- Konak, İ. (2024). Yeşil Hareket ve İrlanda Yeşiller Partisi. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(3), 747-766.
- Özer, M. A. (2001a). Derin ekoloji. *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi*, 10(4), 61–79.
- Özer, M. A. (2001b). Yeşil hareket: Alman Yeşilleri üzerine bir değerlendirme. *Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, 3(1), 173–198.
- Özer, M. A., & Bayansar, R. (2018). Ekolojik hareketten siyasi popülizme: Alman Yeşil Parti örneği. İçinde M. S. Bilgin (Ed.), *Uluslararası değişimler ve Türkiye* (ss. 75-91). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yayını.

- Özdemirkol, M. (2024). Yeşil Düşüncede Çevrecilik Ve Ekolojizm Hakkında Bir Değerlendirme. Muhafazakar Düşünce Dergisi, 20(67 - Dijital Çağda Siyaset), 360-374.
- Sipahi, E. B., & Dinçer, S. (2019). Yeşil ideolojiler bağlamında yeşil siyasetin Türkiye'deki siyasi partilere yansımaları. Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-57.
- Şahin, Ü. (2011). Yeşil politika: Radikal reformizm, pasifizm ve ekolojik muhalefet [Kitap ya da örgütsel yayım]. Yeşiller Partisi.
- Şimşek, M. C. (1993). Türkiye'de Yeşiller Partisi. Marmara İletişim Dergisi, (2), 5-40.
- Üste, R. B. (2015). Doğanın siyaset paradigması: Yeşil siyaset. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 7(2), 38-54.
- Yılmaz, V. ve Arı, F. (2023). Bölüşüm Adaleti ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Çevresel Adalet ve Enerji içinde (Ed. Ferhat Arı), Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.